

Frauen im Dienst des Roten Kreuzes und der Armee

Die lange Nacht auf Alp X-102

Auf Alp X-102 (wir wollen sie aus Geheimhaltungsgründen so nennen) fanden in den vergangenen Herbstwochen Manöver statt – wie auf so mancher andern Alp, in Wäldern und Ebenen und Hügeln der ganzen Schweiz. Und doch unterschied sich dieser Ort von den meisten andern ‚Kriegschauplätzen‘, ging es doch hier nicht um Angriff oder Verteidigung, nicht um Feuerinsätze oder Umgehung des Feindes, sondern

um die andere Seite des supponierten Kriegsgeschehens – um die Pflege der Verwundeten. Eine Spitalabteilung – zwei Kompanien Sanitätssoldaten und zwei Detachements von Freiwilligen Weiblichen Angehörigen des Rotkreuzdienstes (von ihrem ‚Kadifreundlich aber kurz ‚Rotkreuzfrauen‘ genannt) hatten während eines zweiwöchigen Einführungs-kurses ein notgedrungen stark reduziertes Basisspital eingerichtet

– Operationsaal, Bettenstation, Apotheke und Labor, Kieferchirurgische Abteilung, Aufnahme- und Triagestellen. Endlich war alles bereit zu den ‚Manövern‘, das heißt zur Einsatzübung der Spitalabteilung, die eine Nacht lang dauern sollte. Die letzten Instrumente waren sterilisiert, die letzten Instruktionen verteilt, der letzte Mann an seinem Platz – die lange Nacht auf Alp X-102 konnte beginnen.

▲ Nicht nur die Spitalabteilung selber, sondern auch Sanitätszug und Rotkreuzkolonnen kommen zum Einsatz. FHD-Rotkreuzfahrerinnen betreuen die ‚Verwundeten‘, die im Sanitätszug zum Basisspital gefahren werden.

◀ Im Operationsaal herrscht Hochbetrieb. Ein Gewirr von Leitungen zieht sich durch die alte Hotelküche, die in weniger Tagen in einen leistungsfähigen Operationsaal umgebaut wurde.

Bild oben links: Langsam geht die lange Nacht dem Ende entgegen. Der Chefarzt der Medizinischen Abteilung diktiert die letzten Krankengeschichten, seine ‚Sekretärinnen‘ (die Schreibkräfte werden aus den Reihen der Samariterinnen und Pfadfinderinnen rekrutiert) harren den weitern Befehle.

Der große Saal des Hotels Alpenruh ist ausgeräumt. Tische und Stühle stapeln sich im Office; an ihrer Stelle stehen hochbeinige Eisenbetten, fein säuberlich mit (etwas kurzen) Leintüchern und Militärwolldecken bezogen. ‚Medizinische Abteilung‘ heißt es auf dem Schild, das an der Türe baumelt. Noch ist es früh am Abend, aber Stille liegt über dem halbverdunkelten Saal. Auf den Krankenbetten haben sich ein paar ‚Rotkreuzfrauen‘ in ihre Mäntel eingekuschelt, denn auf strengsten Befehl der Offiziere wird ausgeruht und vorgeschlafen bis zum Alarm. Nicht geschlafen natürlich, denn für diese Krankenschwestern, Samariterinnen, Spezialistinnen und Pfadfinderinnen, die fast alle zum erstenmal im Militärdienst sind, bedeutet diese Nacht mit allem Drum und Dran ein recht aufregendes Spiel, ein Abenteuer, in das sich freilich immer wieder der erschreckende Gedanke: ‚Wie furchtbar wäre es im Ernstfall, einschleicht.

Die Gedanken schweifen umher. Zu jenem ersten Morgen vor zehn Tagen etwa, dem Einrückungstag. Das war ziemlich scheußlich. Denn wenn man zum erstenmal im Leben sich in die steifen Stoffe der schweizerischen Armee zwängen, den vielzuschweren Rucksack mit baumelndem Stahlhelm auf den Rücken schwingen und mutterseelenallein zum Bahnhof stapfen muß – da fragt man sich, wie man wohl je dazu kam, sich freiwillig für dieses Unternehmen zu melden! Es regnete in Strömen an jenem Morgen, kalt war's, und man stand zwischen lauter fremden Leuten auf dem Kasernenhof. Warten, pressieren, die letzten Uniformstücke fassen, Suppe und Schüblig, und wieder warten, während der Sturm um die Kaserne tobte. Auch die Fahrt im offenen Camion und die Ankunft auf der verschneiten Alp waren nicht sehr tröstlich...

Am nächsten Morgen schien dann alles wie weggeblasen. Unter strahlender Herbstsonne wurde in Theorie und Praxis Erste Hilfe geübt, Schockbekämpfung und Wiederbelebung, Injektionen und Krankenpflege. Und eine fröhliche, unbeschwerte Kameradschaft sprang auf, die den Alltag drunten im Flachland ganz vergessen ließ. ‚Es muß wohl diese Kameradschaft sein und diese Losgelöstheit vom Alltag‘, sinniert man auf dem Spitalbett im Hotel Alpenruh. ‚das Gesicht jedes Schweizers aufleucht

Aufnahmen Herbert Maeder

BITTE UMBLÄTTERN

S.2-4

380924

3

App 6 4454

Die lange Nacht auf Alp X-102

ten lassen, wenn er von seinem letzten WK erzählt!>

Dann plötzlich, kurz vor Mitternacht – Alarm! Die ‚Rotkreuzfrauen‘ hüpfen aus ihren Betten. Schon treffen die ersten ‚Verwundeten‘ in der Aufnahme-stelle ein. Die armen Kerle! Seit vier Uhr nachmittags liegen sie bandagiert in nicht unbedingt bequemer Stellung auf ihren Bahren, denn sie wurden mit dem Sanitätszug und den Rotkreuzkolonnen, die auch im Einsatz stehen, von der ‚Front‘ zurücktransportiert. Name, Geburtsdatum, Adresse der Ehefrau, Art der Verletzung . . . eifrig klappern die Schreibmaschinen.

Camions fahren hin und her durch die sternklare, kalte Nacht. Sorgfältig laden Bahrenträger die Verletzten ein und aus, bringen die schweren Fälle von den Triage- und Aufnahmestellen zum Operationsaal, die Leichtverletzten in die Bettenstation, wo sie darauf warten, bis die Reihe an sie kommt – stundenlang, mehr oder weniger geduldig in ihren Verbänden. Krankenschwestern huschen hin und her, versorgen sie mit Tee und Medizin – und mit heißem Spatz, in diesem Fall die willkommenste Arznei!

In der Chirurgischen Abteilung herrscht Hochbetrieb. Gleißende Lampen tauchen die uralte Hotelküche, die in den letzten Tagen in einen tadellos funktionierenden Operationssaal verwandelt wurde, in taghelles Licht. Auf drei Tischen wird zugleich ‚operiert‘; nur die knappen Befehle der Chirurgen, das leise Klirren der Instrumente ist zu hören.

Langsam wird es ruhiger. Die letzten ‚Operationen‘ sind beendet, die letzten Krankengeschichten geschrieben – die restlichen Patienten werden für gesund erklärt und dürfen nun endlich ihre Verbände abnehmen und auf den Spitalbetten noch ein wenig dösen.

So geht die lange Nacht schließlich zu Ende. Der Morgen graut, als die ‚Rotkreuzfrauen‘ ihr Kantonement aufsuchen, müde und vergnügt und schläfrig. Noch liegen zwei Tage vor ihnen – Aufräumen, Instrumente zählen, Materialabgabe, der Kompanieabend mit den Sanitätssoldaten und die feierliche Fah-

nenübergabe (man denke, zum erstmal sollen die Spitalabteilungen Feldzeichen erhalten, und zum erstmal werden auch Frauen der Fahne das Ehrengelicht geben!) – und dann wird dieser Dienst bereits der Vergangenheit angehören. Aber er wird in der Erinnerung keinen unwichtigen Platz einnehmen – die Erinnerung an einen strahlenden Bergherbst, an herzliche Kameradschaft, an viele neue Kenntnisse und Erfahrungen, und das Bewußtsein dazu, in einem Ernstfall den Platz zu kennen, an dem man seine, sei es auch noch so bescheidene Hilfe, leisten könnte. sp

◀ Das muß eine gute Suppe sein; die Faßmannschaft trägt sie jedenfalls ganz beschwingt den Berg hinauf! Diakonissinnen und Ordensschwestern absolvieren den Dienst in ihrer Tracht, während die andern Angehörigen des Rotkreuzdienstes eine Uniform, ganz ähnlich der FHD-Uniform, tragen.

Der Pöstler hat es heute gut gemeint: zwei Päckli, die Zeitung und erst noch eine Karte! Gemütlich sitzt man nach dem Mittagessen noch eine Weile zusammen. Die fröhliche, unbeschwerte Kameradschaft, die im EK des Rotkreuzdienstes herrscht, macht ihn für viele zum unvergeßlichen Erlebnis.

